

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Броварь Н.А.,

аспирант,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изложены результаты исследования тенденций развития мировой финансовой системы. Рассмотрены главные факторы, которые определяют направления будущего развития мировой финансовой системы: глобализация и последствия мировых финансово-экономических кризисов XXI столетия. Представлены результаты анализа развития финансовой системы Донецкой Народной Республики с учётом общемировых тенденций.

Ключевые слова: мировая финансовая система, глобализация, финансово-экономические кризисы, тенденции развития, модель финансовой системы

DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN THE CONTEXT OF TRENDS OF THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM

Brovar N.A.,

postgraduate student,

SEI HPE «Donetsk National University»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the development trends of the world financial system. The main factors that determine the directions of the future development of the world financial system are considered: globalization and the consequences of the world financial and economic crises of the XXI century. The results of the analysis of the development of the financial system of the Donetsk People's Republic, taking into account global trends, are presented.

Keywords: world financial system, globalization, financial and economic crises, development trends, model of the financial system

Постановка задачи. Главными факторами, которые определяют направления будущего развития мировой финансовой системы, являются глобализация, а также последствия мировых финансово-экономических кризисов XXI столетия. Эти явления во многом определяют, какой будет конфигурация мировых финансовых рынков в следующих десятилетиях, к тому же они являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. Именно глобализация создала условия для возникновения финансово-экономических кризисов. С другой стороны, уроки преодоления мировых

кризисов определяют, в каком направлении в дальнейшем будет проходить глобализация.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы тенденций развития мировой финансовой системы отражены в трудах таких учёных: И. Лифшиц [1], А. Киризмеева, Е. Чирах [2], Л. Худякова, В. Кулакова, Е. Сидорова, С. Ноздрев [3], В. Егоров [4], В. Оболенский [5], Л. Талимова [6].

Актуальность. Государства, проводя собственную финансово-экономическую политику, уже не могут игнорировать процессы, происходящие в мировой экономике, так как процессами глобализации охвачены практически все страны мира. К тому же механическая интеграция страны в мировую финансово-экономическую систему больше не может быть самоцелью так же, как участие в международных финансовых институтах.

Цель статьи – анализ тенденций развития мировой финансовой системы, а также формирование на этой основе рекомендаций относительно развития финансовой системы Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Дискуссии вокруг возможных направлений реформирования мировой финансовой системы идут уже достаточно давно, но в последнее время они приобрели большую остроту, так как последствия мировых кризисов XXI столетия (как финансово-экономических, так и вызванных пандемией коронавируса) требуют немедленных рецептов действий. В целом, споры по реформированию мировой финансовой системы до сих пор происходили вокруг пяти основных тем:

- гласность и предоставление информации;
- финансовое регулирование и надзор;
- мониторинг национальных мероприятий;
- международный кредит как последняя инстанция;
- урегулирование процедуры возврата долгов развивающимися странами.

Но сейчас исследователи сконцентрировали наибольшее внимание на проблеме регулирования и надзора на финансовом рынке. Это объясняется тем, что существующая система надзора за финансовыми рынками дала существенный сбой. Фактически она оказалась недееспособной, поэтому необходимы серьёзные изменения практически на всех сегментах мирового финансового рынка – валютном, фондовом, банковском, кредитном и тому подобное.

Исследования, проведённые Советом по финансовой стабильности (СФС) и Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН), являются в настоящее время наиболее подробными трудами в этой сфере. Их результаты в сжатом виде были изложены И. Лифшиц, А. Киризмеевой, Е. Чирах [1, 2].

Разработанный Советом по финансовой стабильности отчёт «Сдерживание системных рисков и восстановление финансовой стабильности» содержит основные выводы и рекомендации по повышению устойчивости рынков и финансовых учреждений. Предложения, содержащиеся в документе, касаются пяти основных направлений (рис. 1).

Усиление пруденциального надзора направлено, прежде всего, на усиление контроля за соблюдением требований к капиталу и ликвидности. Для этого Базельский комитет по банковскому надзору, Международная комиссия по ценным бумагам и центральные банки стран должны пересмотреть и улучшить существующее определение капитала и обеспечить скорейшее введение норм Базель III в части расчёта уровня достаточности капитала и учёта циклов экономической активности. Перспективным направлением является и усиление контроля за внебалансовыми операциями банков, а также их деятельностью с ценными бумагами.

Рис. 1. Основные направления реформирования финансовой системы, разработанные Советом по финансовой стабильности

Повышение прозрачности деятельности финансовых учреждений должно базироваться на достоверном раскрытии рисков, связанных с кредитными продуктами и внебалансовыми активами. Достоверность оценки финансово-экономического состояния конкретного учреждения при этом напрямую зависит от правильного применения стандартов бухгалтерского учёта. Из этого следует необходимость внедрения в Донецкой Народной Республике международных стандартов финансовой отчётности для всех финансовых учреждений. При этом основное внимание необходимо уделить обеспечению раскрытия и учёта рисков.

Рейтинговые агентства играют важную роль в оценке и распространении данных о состоянии экономики в целом и отдельных

секторов финансового рынка в частности. События мировых финансовых кризисов выявили недостатки в деятельности подобных агентств, которые оказались не готовы к оценке и определению степени риска сложных структурированных некачественных долговых инструментов. Что касается Донецкой Народной Республики, то процесс формирования и развития финансового рынка в государстве должен происходить одновременно с созданием и функционированием отечественных рейтинговых агентств, которые будут оказывать различного рода финансовые услуги, а также использовать собственные методики оценки, базирующиеся на эффективной международной практике и учитывающие при этом специфику отечественной финансовой системы.

Что касается повышения оперативности реагирования регулирующих органов на кризисные ситуации, то, по мнению специалистов Совета по финансовой стабильности, национальные органы финансового надзора отдельных государств ещё до начала периодов нестабильности знали о потенциальных проблемах, но продолжительность процессов международного согласования и реализации надзорных и контролирующих действий привели к тому, что принятие соответствующих мер шло слишком медленно. Соответственно, государствам необходимо повысить уровень координации действий.

Использование новых механизмов денежно-кредитного регулирования в деятельности центральных банков является одной из их главных задач и состоит в том, чтобы обеспечить поддержание ликвидности банковской системы в случае возникновения нестабильности на финансовых рынках. Проблемы с ликвидностью являются достаточно распространёнными для многих крупных банков и других субъектов финансового рынка. Именно поэтому данное направление является настолько важным в процессе поддержки банковского сектора. С учётом развития международной связи между Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики и банковскими учреждениями других государств, деятельность в этом направлении требует координации и консолидации усилий органов государственного контроля и надзора.

Крупных новаций можно ожидать на мировом валютном рынке. Региональная экономическая интеграция может способствовать формированию валютных зон с региональными резервными валютами. Одной из таких зон может стать Валютный союз Евразийского экономического союза, в который могут войти Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и другие страны Содружества Независимых Государств (СНГ).

Развитие в Донецкой Народной Республике финансового рынка в целом и биржевого рынка в частности должно сопровождаться формированием соответствующего нормативно-правового обеспечения. При этом изменения коснутся широкого спектра законодательных актов, от необходимого в разработке и принятию закона «О финансовом рынке» до действующих нормативно-правовых актов в сфере бюджетно-налогового законодательства.

Несмотря на то, что эксперты не всегда сходятся во мнении относительно предложений по реформированию мировой финансовой

системы, есть вопросы, в которых их позиции достаточно близки. Практически все соглашаются с тем, что необходимо реформировать существующую систему регулирования финансовых рынков. Основные требования, предъявляемые в настоящее время – это увеличение размера капитала и ликвидности, пересмотр системы оценки рисков. Одновременно предлагается провести разделение крупных финансовых учреждений на структуры меньшего размера. Как показывает опыт, размеры финансовой компании не являются абсолютной страховкой от банкротства. К тому же банкротство крупной компании имеет более тяжёлые последствия для экономики страны, так как оно подрывает доверие со стороны значительного количества потребителей к данному сегменту рынка.

Разделяет данную точку зрения и член Совета управляющих Федеральной резервной системой США Д. Тарулло. Кроме того, он указывает на то, что реформа структуры финансового регулирования должна быть направлена, прежде всего, на поощрение эффективного распределения капитала с целью его продуктивного использования [3]. Для этого необходимо:

- финансовым учреждениям изменить свою политику в соответствии с уроками финансовых кризисов;
- мировому сообществу принять меры, направленные на ограничение системного риска и ухода от правила «слишком большой, чтобы упасть»;
- разработать альтернативные подходы к государственному регулированию в этой сфере.

В последнее время особенно актуализировалась необходимость создания нового международного учреждения, которое должно заниматься регулированием движения капитала в глобальной экономике, а также осуществлять контроль за деятельностью оффшорных зон, устанавливать принципы трансграничных слияний и поглощений.

В реформировании нуждается и Международный валютный фонд (МВФ). Все чаще звучат предложения о необходимости создания на его базе глобального финансового регулятора. При этом основной функцией МВФ должно стать не «тушение пожаров», а предупреждение и недопущение финансовых кризисов как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных государств. Также прослеживается чёткая тенденция к координации денежно-кредитной политики между центральными банками ведущих стран мира и сотрудничества в сфере выработки единых подходов к установлению уровня ставки рефинансирования, кредитной, курсовой и антиинфляционной политики [4].

В качестве первоочередных задач, которые должен решить МВФ на пути поддержания мировой финансовой стабильности, необходимо отметить: установление контроля над процессом образования международных резервных активов; разработка методик определения и распределения предложения мировой ликвидности; привязка процесса создания международной резервной валюты в процесс обмена и образования мировых долговых обязательств. Выполнение указанных задач принесёт эмиссионный доход всем государствам, а не какой-то отдельной стране.

Ещё одной необходимой перспективой является усиление контроля над деятельностью аудиторских компаний и рейтинговых агентств. Одной из причин возникновения мировых финансовых кризисов было то, что данные учреждения фактически не выполнили возложенных на них функций и существенно недооценили уровень рыночных рисков. В настоящее время их деятельность регулируется недостаточно, поэтому необходимо усилить надзор за ними и создать для этого специальные государственные учреждения. Рейтинговые агентства должны уменьшать, а не увеличивать финансовые риски [5, 6].

Важным следствием мировых финансово-экономических кризисов последних десятилетий является то, что они фактически поставили точку в длительном споре между кейнсианской и монетаристской школами макроэкономики о роли государства в процессе регулирования экономических процессов. Последствия кризисов доказали, что базовая концепция монетаризма о том, что рынки являются априори конкурентными и рыночная система способна самостоятельно восстанавливать равновесие и достигать макроэкономического баланса, является безосновательной. Практически все ведущие страны были вынуждены вмешаться в деятельность рынка.

В теоретическом плане следствие мировых финансово-экономических кризисов доказали, что теория рациональных ожиданий и гипотеза эффективных рынков являются недееспособной: рыночные субъекты не обладают достоверной информацией и не в состоянии предсказать развитие будущих событий. В результате они либо недооценивают уровень рыночных рисков и осуществляют слишком оптимистичные инвестиции, или наоборот, переоценивают их уровень, уменьшая объёмы экономической активности практически до нуля. Применение же практически одинаковых экономических моделей управления рисками приводит к тому, что рыночные субъекты принимают схожие решения, дополнительно увеличивая тем самым уровень системных рисков.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Финансовая система Донецкой Народной Республики должна развиваться с учётом как тенденций мировой финансовой системы, которые включают глобализацию и последствия мировых кризисов, так и сложных экономико-политических условий сложившихся на данный момент на территории Донецкой Народной Республики (точнее преодоление их последствий).

Прежде всего, можно констатировать, что наиболее существенные изменения должны происходить именно в сфере государственного регулирования и государственной финансово-экономической политики в Донецкой Народной Республике. В связи с этим необходимо отметить мировую тенденцию к усилению роли государства в рыночной экономике. Всё больше и больше государств используют принципы кейнсианской школы макроэкономики для развития своих финансовых систем и стабилизации положения в периоды кризисов. Кроме этого, пересматриваются базовые принципы надзора за деятельностью финансовых учреждений.

Существующие тенденции указывают на то, что наиболее распространённой моделью надзора в будущем может стать модель единого мегарегулятора. При этом данная тенденция имеет место как на международном, так и на государственном уровнях. Применимо к Донецкой Народной Республике, с помощью единого регулятора финансовой системы станет возможным предотвращение противоречий в сфере контроля над финансами и формирование надёжного базиса для интеграции государства в мировую финансовую систему.

Второй важной мировой тенденцией в финансовой сфере является усиление надзора за деятельностью финансовых посредников, в том числе и для устранения конфликта интересов. Для этого предлагается запретить любым профессиональным участникам рынка ценных бумаг торговать на бирже за свой счёт и от своего имени или заниматься любой другой коммерческой деятельностью. Также предлагается ограничить спекулятивную торговлю, поскольку чаще всего именно спекулятивный капитал провоцирует возникновение финансовых кризисов, при этом он существенно увеличивает их разрушительную силу. Несмотря на то, что на данный момент рынок ценных бумаг в Донецкой Народной Республике не сформирован, указанная тенденция является актуальной для государства, поскольку главной предпосылкой данного процесса является установление связи между деньгами и реальным сектором экономики.

Тенденции развития мировой финансовой системы показывают, что существенные изменения ожидают и банковский сектор. Во-первых, будет расти роль центральных банков, которые будут более активно вмешиваться в деятельность данного сектора. Во-вторых, принцип «слишком большой, чтобы упасть» уже не работает, что доказали события мировых финансово-экономических кризисов последних десятилетий. Поэтому всё чаще звучат предложения об усилении конкуренции в банковском секторе и недопущении его монополизации.

Таким образом, текущая модель мировой финансовой системы и большинства государственных финансовых систем не соответствуют современным требованиям. Это обусловлено рядом противоречий в мировом экономическом развитии. С учётом указанных тенденций мировой финансовой системы главными факторами, определяющими направления будущего развития финансовой системы Донецкой Народной Республики, являются: глобализация и преодоление последствий кризисных явлений как общемирового характера, так и региональных экономико-политических условий.

Список использованных источников

1. Лифшиц И. Специфика правового регулирования банковской деятельности в ЕС / И. Лифшиц // Российский внешнеэкономический вестник. – 2018. – № 8. – С. 108-118.

2. Киризлеева А. Основы формирования эффективного банковского надзора в современных условиях развития / А. Киризлеева, Е. Чирах // Друкеровский вестник. – 2019. –

№ 6 (32). – С. 97-107.

3. Глобальная реформа регулирования финансового сектора: первые итоги и новые вызовы / Л.С. Худякова, В.К. Кулакова, Е.А. Сидорова, С.В. Ноздрев // Деньги и кредит. – 2016. – № 5. – С. 28-38.

4. Егоров В.Г. Глобальный финансовый кризис: тупик или шаг вперёд? / В.Г. Егоров // Научно-аналитический журнал обозреватель – OBSERVER. – 2018. – № 6 (341). – С. 5-19.

5. Оболенский В.П. Мировые цены и реформирование мировой финансовой системы / В.П. Оболенский // Российский внешнеэкономический вестник. – 2017. – № 2. – С. 71-83.

6. Талимова Л.А. Парадигма финансовой архитектуры в условиях циклического развития экономики / Л.А. Талимова // Фінансовий простір. – 2020. – № 2 (38). – С. 70-83.

УДК 657.432

DOI

АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЁТАМ С ДЕБИТОРАМИ В РАЗЛИЧНЫХ УЧЁТНЫХ СИСТЕМАХ

Верига А.В.,

*д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Добродеева В.Д.,

*бакалавр кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

Показаны причинно-следственные связи деятельности и расчётов, обоснована актуальность проблематики учёта расчётов с дебиторами для ДНР. Представлена классификация расчётов, приведена принципиальная схема формирования и погашения задолженности, проанализированы отличия в нормативно-правовом обеспечении расчётов с дебиторами в различных учётных системах, даны предложения по их сближению и повышению эффективности расчётов.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, организация, расчёты, учёт, анализ, управление, учётная система, стандарты учёта, нормативно-правовое обеспечение